

Perspective analysis: Essential ability to trigger higher thinking capacities in English Pedagogy Students

Análisis de perspectiva: Habilidad esencial para generar pensamiento superior en estudiantes de pedagogía en inglés

Campos, D.¹; Aravena-Gaete, M.²; Valdivia, P.³ & Ruete, D.⁴

Resumen

Introducción: Desarrollar habilidades de pensamiento superior en estudiantes de formación inicial pedagógica es uno de los propósitos que las instituciones de educación superior buscan alcanzar durante los procesos de formación. Por otro lado, implementar estrategias para incrementar taxonomías superiores, es un desafío que los docentes deben realizar dentro del proceso formativo en cada una de las actividades curriculares que se plasman en el perfil de egreso de las carreras. El objetivo de este artículo es describir las ventajas que genera la habilidad análisis de perspectiva en estudiantes de pedagogía en inglés. La metodología es cualitativa basada en estudios de fuentes secundarias, específicamente basadas en investigaciones del grado de Profesor de Inglés para Educación Básica y Media (Chile) y el grado de Magisterio en Educación Primaria (España). Los resultados demuestran que cuando los estudiantes analizan otras miradas son capaces de elaborar sus propias ideas, además, pueden elaborar mejores fundamentos sobre un tema en particular. Sobre la discusión de la enseñanza explícita de las habilidades que generan taxonomías altas, es una tarea pendiente, producto que los docentes del área de inglés se focalizan en la competencia comunicativa más que en las habilidades cognitivas. En conclusión, el análisis de perspectiva ayuda a desarrollar la capacidad de argumentación y por ende el pensamiento crítico.

Palabras clave

Análisis de perspectiva; habilidades cognitivas; pensamiento superior; pregrado

Abstract

Introduction: The development of higher thinking abilities in students who are pursuing a teaching degree is one of the main goals universities, colleges and educational institutions look forward to reaching from their undergraduate students during the learning path. Besides, setting strategies to increase higher taxonomies is a challenge that, lecturers, professors and all the academic staff have to consider when planning and evaluating each of the curricular activities within the process and at the fulfillment of the graduate profile proposed by the institution. This article attempts to describe the advantages triggered by the perspective analysis ability in students from English as a Foreign Language Teaching (ESLT) Programs; the methodology carried out was qualitative based on secondary sources studies; particularly, from the English Teaching program for Secondary and High School Level (Chile) and a Master program in Primary Education (Spain). The results show evidence that when students analyze other approaches, they are able both to elaborate their own ideas and create better arguments on a particular topic. The discussion around the idea that explicit teaching of abilities triggers high taxonomies is still, a pending task, due to the fact that English teachers center their learning on the communicative competence performance rather than on the cognitive abilities and processes involved. In conclusion, we state that perspective analysis enables learners to develop discussion, argumentation and critical thinking abilities.

Keywords: Perspective analysis, cognitive abilities, higher thinking abilities, undergraduate level

Campos, D.; Aravena-Gaete, M.; Valdivia, P. & Ruete, D. (2022). Perspective analysis: Essential ability to trigger higher thinking capacities in English Pedagogy Students. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 6(1): 61-70. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5518965>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Type Other Case study - **Section:** Miscellany

Author's number for correspondence: (1) - Sent: 24/05/2021; Accepted: /6/2021

¹Language Department, Education and Humanities Faculty, University of Atacama – Chile – Deisy Campos Galdames 1, deisy.campos@uda.cl, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0052-1052>

² Faculty of Education and Social Sciences, University of Andrés Bello – Chile – Margarita Aravena-Gaete, marg.aravena@uandresbello.edu, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3198-8384>

³ Faculty of Engineering, University of Andrés Bello – Chile – David Ruete Zuñiga, druete@unab.cl, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7100-9737>

⁴ Dpto. Didáctica Expresión Musical, Plástica y Corporal, University of Granada, Spain- Pedro Valdivia-Moral, pvaldivia@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-1905-3247>

ESHPA

International Journal of
Education, Sport, Health and
Physical Activity
ISSN 2603-6789

Análise de perspectiva: habilidade essencial para gerar pensamento superior em alunos de pedagogia do inglês

Resumo

Introdução O desenvolvimento de capacidades de ordem superior nos alunos da formação inicial é um dos objetivos que as instituições de ensino superior procuram atingir durante os processos de formação. Por outro lado, implementar estratégias para aumentar taxonomias mais elevadas é um desafio que os professores devem enfrentar no processo de formação em cada uma das atividades curriculares que se refletem no perfil de graduação das carreiras. O objetivo deste artigo é descrever as vantagens geradas pela habilidade *análise de perspectiva* em alunos de pedagogia em inglês. A metodologia é qualitativa baseada em estudos de fontes secundárias, especificamente com base em investigações sobre o grau de Professor de Inglês para Educação Básica e Média (Chile) e o grau de Docência em Educação Primária (Espanha). Os resultados mostram que quando os alunos analisam outras visões, eles conseguem elaborar suas próprias ideias, além disso, podem elaborar melhores fundamentos sobre um determinado tema. No que se refere à discussão do ensino explícito de habilidades que geram altas taxonomias, é uma tarefa pendente, pois os professores da área de Inglês se concentram mais nas habilidades comunicativas do que nas cognitivas. Em conclusão, a análise de perspectiva ajuda a desenvolver a capacidade de argumentação e, portanto, o pensamento crítico.

Palavras-chave: Análise de perspectiva, habilidades cognitivas, capacidades de ordem superior, pré-graduação

Reference:

Campos, D., Aravena-Gaete, M., Valdivia, P., & Ruete, D. (2022). Perspective analysis: Essential ability to trigger higher thinking capacities in English Pedagogy Students ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 6(1), 61-70. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5518965>

I. Introduction / Introducción

En el año 2013, el Ministerio de Educación Chileno dispuso que los estudiantes egresados de las carreras de pedagogía deben evidenciar un nivel C1 según el Marco Común Europeo de las Lenguas (CEFR). Este nivel, corresponde a usuarios competentes del idioma dicho de otro modo, hablantes capacitados para tareas complejas de trabajo y estudio. Para demostrar esta competencia, los estudiantes deben realizar un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. En particular, es necesario que los usuarios puedan producir discursos estructurados y detallados sobre temáticas complejas demostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del discurso. Dicho esto, desarrollar en una lengua extranjera, habilidades complejas del pensamiento se torna crucial, principalmente ya que los estudiantes deben ser capaces de enfrentar desafíos, ser creativos y abrazar la diversidad en un idioma extranjero (Mineduc, 2020).

Desde el año 2017, el Ministerio de Educación Chileno estableció aplicar la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente. Esta evaluación tiene como propósito, levantar información relativa a la formación de los estudiantes de pedagogía que cursan el penúltimo año y cuyos contenidos evaluados se basan en los actuales estándares del desarrollo profesional docente; uno de estos estándares dice relación con el pensamiento crítico, específicamente, con la comprensión de la reflexión pedagógica para el desarrollo y ejercicio profesional.

I.1. Aims / Objetivos:

Los beneficios del análisis de perspectiva son evidentes para desarrollar pensamiento crítico en estudiantes de pedagogía en inglés; este proceso es descrito como la capacidad de distinguir distintas y diversas perspectivas relativas de una temática y comprender los motivos que las sustentan. (Marzano y Pickering, 2005). Los estudiantes al utilizar este proceso deben contrastar su propia perspectiva sobre la temática con las visiones expuestas (Brookfield, 2019) y para realizar esta tarea, los estudiantes deben aprender tanto a expresarse competentemente en inglés como a tener una apertura hacia el pensamiento superior a través de la reflexión y el análisis de variables. El objetivo de esta investigación es describir los beneficios provocados por el uso de la habilidad de análisis de perspectiva en estudiantes de pedagogía en inglés.

II. Methods / Material y métodos

II.I Metodología

Se utilizó una metodología de naturaleza cualitativa, ya que se trabaja con fuentes de datos secundarios cuantitativos y cualitativos provenientes de estudios aplicados a habilidades del pensamiento en carreras de pedagogía.

II.II Diseño

El diseño es descriptivo, dado que se describen los resultados de dos investigaciones que aplicaron el Test de Estrategias sobre la habilidad de análisis de perspectiva.

II.III Muestra

La selección de la muestra fue de carácter intencionada, carreras de pedagogías que aplicaron el test de estrategias que evalúa la capacidad de análisis de perspectiva, que en esa dimensión requiere analizar dos definiciones de pensamiento crítico y luego deben elaborar una definición propia. Finalmente, se consideró una variable que los estudiantes no cuentan con una base de inicio para enfrentar las exigencias del proceso formativo en la carrera de pedagogía.

- Carrera de Inglés, Universidad privada (Chile)
- Carrera de Educación primaria, Universidad pública (España).
-

II.IV Procedimiento

Los datos secundarios utilizados como fuente de información referente a la habilidad análisis de perspectiva fueron aplicadas en universidades en estudiantes de educación en inglés en Chile (Araneda et al, 2019), y de Educación primaria en España (Aravena -Gaete et al, 2020). El análisis de datos secundarios fue recogido con un propósito inicial diferente, siendo su uso opcional a la luz del tiempo y los recursos requeridos (Johnston, 2017).

El procedimiento fue analizar los resultados sobre análisis de perspectiva de autor 1, autor 2 y su propia perspectiva, con el fin de contrastar los resultados de ambos estudios.

ESHPA

III. Results / Resultados

A continuación se presentan los resultados de estudiantes sobre la habilidad de análisis de perspectiva de Chile y España. (Tabla 1.)

Tabla 1. Resultados de análisis de perspectiva

Universidad	Carrera	Muestra	Tipo de estudio	Resultados
Privada (Chile)	Pedagogía en Inglés	35 estudiantes (8 hombres y 27 mujeres)	Cualitativo	<p>Perspectiva Autor 1. En esta categoría, la gran mayoría de los estudiantes tuvieron dificultad para describir el punto de vista del autor, quien utiliza palabras que no son comunes para comprender el tema, como es el caso de “patrones intelectuales”; solamente 10 estudiantes de 35 obtuvieron el nivel de Óptimo, quienes fueron capaces de comprender e identificar las ideas del autor.</p> <p>Perspectiva Autor 2. 20 estudiantes fueron evaluados en el nivel Satisfactorio; utilizaron las mismas palabras del autor (reflexión y análisis) para describir pensamiento crítico; es decir, no fueron capaces de dar el punto de vista del autor, con sus propias palabras.</p> <p>Perspectiva personal. Diez estudiantes lograron el nivel Óptimo y 14 fueron evaluados en el concepto de Bueno, ellos lograron integrar ambos puntos de vistas para extender su propio conocimiento sobre pensamiento crítico y solo tres estudiantes no fueron capaces de elaborar una idea con los puntos de vistas de los autores.</p>

ESHPA

<p>Pública (España)</p>	<p>Educación Primaria</p>	<p>34 estudiantes (11 hombres y 23 mujeres)</p>	<p>Mixto</p>	<p>Perspectiva de autor 1, 19 estudiantes obtuvieron el nivel óptimo, es decir, estos discentes fueron capaces de comprender e identificar las ideas del autor; por otro lado, en los niveles bueno y satisfactorio, 6 alumnos obtuvieron estos niveles respectivamente en cada uno; sin embargo, solamente 3 estudiantes han obtenido puntuación en lo que respecta al nivel deficitario.</p> <p>Perspectiva de autor 2 los resultados son más dispares. En el nivel óptimo 14 estudiantes obtuvieron este nivel, seguido por el nivel bueno con 12 miembros. Por otro lado, en el caso del nivel deficitario de nuevo son 3 los estudiantes evaluados en este nivel, esto es, emplearon las mismas palabras del autor y no han sido capaces de aportar el punto de vista del autor utilizando palabras originales.</p> <p>Perspectiva personal, los resultados son más positivos. 20 personas obtuvieron el nivel óptimo y tan solo 2 estudiantes fueron evaluados en el nivel deficitario, es decir, no fueron capaces de elaborar una idea con los puntos de vista de los autores.</p>
-----------------------------	-------------------------------	---	--------------	--

Fuente: Información de estudios de Araneda et al, 2019 y Aravena et al, 2020.

En general, en el test la perspectiva mejor evaluada es la personal por parte de los estudiantes españoles, seguida de la perspectiva autor 1 y, finalmente, la perspectiva autor 2. En general, los resultados muestran cómo los estudiantes de la titulación de Educación Primaria poseen un buen desarrollo de la capacidad de analizar las posturas de autores y aportar con una visión propia de pensamiento crítico en base a ambas definiciones, sin embargo, los que están en el nivel de deficitario, hicieron una copia literal de las posturas de los autores.

En el caso del Análisis de Perspectiva de los estudiantes Chilenos, a pesar de que un porcentaje importante de estudiantes no lograron elaborar puntos de vistas de ambos autores, ya sean por bajo manejo de conceptos y el escaso uso de vocabulario, pudieron dar una opinión propia integrando ambas perspectivas, eso implica que fueron capaces de analizar su propia perspectiva en base a sus creencias.

IV. Discussion / Discusión

Considerando que el objetivo de esta investigación es describir las ventajas que genera la habilidad análisis de perspectiva en estudiantes de pedagogía en inglés podemos señalar que Carter (2020) afirma que las tareas relacionadas con habilidades complejas son problemáticas para los estudiantes de inglés como lengua extranjera ya que, a menudo, los profesores confunden la competencia comunicativa del idioma con la habilidad cognitiva del estudiantes; (McNeil, 2010). Sin embargo, Carter (2020) considera que el desarrollo de una lengua extranjera va de la mano con el desarrollo del pensamiento crítico ya que aumenta la confianza en sí mismo y mejora la competencia comunicativa. Pineda (2009) señala que el desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua extranjera refuerza el pensamiento crítico ya que se debe considerar la función y el contexto del lenguaje, por lo tanto, debe ser enseñada y practicada por los docentes.

V. Conclusions / Conclusiones

Se concluye intencionar el uso del análisis de perspectiva en estudiantes de pedagogía en inglés, con fin de favorecer la promoción de las habilidades del pensamiento superior es una ventaja positiva que es indispensable generar. Asimismo, se propone considerar los beneficios lingüísticos de esta iniciativa relacionados con la práctica del idioma, a saber, la interacción de una lengua extranjera. Este ejercicio, presente durante todo el itinerario formativo de esta carrera, permitiría a los estudiantes realizar una serie de actividades, las cuales no sólo estarían centradas en la descripción de situaciones o el intercambio de información relevante sino que también mejoraría habilidades del pensamiento crítico ya que permitiría analizar diversos puntos de vista, contrastar posiciones, extrapolar variables y finalmente proveer juicios argumentativos.

La habilidad análisis de perspectivas de acuerdo a distintos autores ayuda a desarrollar la habilidad de argumentación y por ende, el pensamiento crítico, competencia esencial que las organizaciones educativas tienen plasmadas en su visión institucional. Por otro lado, el analizar distintas posturas u otras miradas genera un mejor pensamiento de ideas, por lo tanto, esta habilidad es esencial considerarla dentro de los procesos formativos de los estudiantes de pedagogía de inglés.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Se agradece el importante apoyo recibido desde la Facultad de Humanidades y Educación perteneciente a la Universidad de Atacama, ubicada en la III Región, Chile. En forma muy especial agradecemos a su Decana, Mg Carla Palma Flores.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existen conflictos de intereses para la publicación de este manuscrito.

VIII. References / Referencias

Araneda, C., Aravena, G., Cortes, T. y El Homrani, M., (2019). New profile of the university student and his thinking strategies: Evidence from Chile. *Research and Innovation (ICERI)* pp. 8607-8611. doi:10.21125/iceri.2019

Aravena-Gaete, M., Campos-Soto, MN, Rodríguez-Jiménez, C. (2020). Learning Strategies at a Higher Taxonomic Level in Primary Education Students in the Digital Age. *Sustainability*. 12(23):9877. <https://doi.org/10.3390/su12239877>

Bloomfield, J. (2019). The power of critical thinking in learning and teaching. An interview with Professor Stephen D. Brookfield. *Journal of Applied Learning & Teaching*, 2(2), 76-90.

Carter, A. (2020). Developong Critical Thinking Skills in the ESL Classroom. *Contact Magazine, TESL Ontario*.

Council of Europe. (s.f.). The CEFR levels. <https://www.coe.int/en/web/common-513-european-framework-reference-languages/level-descriptions>.

https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2019/03/Est%C3%A1ndares_Ingl%C3%A9s.pdf

Johnston, M. P. (2017). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619-626.

Villarroel, C., Garcia-Mila, M., Felton, M., Miralda-Banda, A. (2016). Efecto de la consigna argumentativa en la calidad del diálogo argumentativo y de la argumentación escrita. *Infancia y Aprendizaje*, 42(1), 37-86, <http://doi:10.1080/02103702.2018.1550162>

McNeil, L. (2010). Beyond the products of higher-order questioning: How do teaching and English language learner perceptions influence practice?. *TESOL Journal*, 2, 74–88, https://tesol-international-journal.com/wp-content/uploads/2013/11/A6V2_TESOL.pdf

Marzano, R. J. y Pickering, D. J. (2005). *Dimensiones del Aprendizaje. Manual para el maestro*. Jalisco, México: ITESO

Mineduc. 2020. *Estándares de Desarrollo Profesional Docente. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)*. Disponible en <https://www.curriculumnacional.cl/portal/Curso/Educacion-General/3-y-4-Medio/>

Rodríguez, J., Correa, N., Ceballos, E. (2016). Gestión multiperspectivista del discurso en la argumentación oral en contextos académicos”, *Infancia y Aprendizaje*”, 39(3), 436-465, doi: 10.1080/02103702.2016.1189121

Pineda, C. (2004). Critical thinking in the EFL Classroom: The search for a pedagogical Alternative to improve English Learning. *Ikala, Revista de Lenguaje y Cultura*. 9(15), 45-80.

Villarroel, C., Garcia-Mila, M., Felton, M., Miralda-Banda, A. (2016). Efecto de la consigna argumentativa en la calidad del diálogo argumentativo y de la argumentación escrita. *Infancia y Aprendizaje*, 42(1), 37-86, <http://doi:10.1080/02103702.2018.1550162>